

A COR DA MULHER: PERSPECTIVAS INTERSECCIONAIS ENTRE RAÇA, GÊNERO E TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL

(The Woman's Color: Intersectional Perspectives on Race, Gender, and Domestic Work in Brazil)

Sofia Rocha Araújo Gontijo^a

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Este trabalho analisa, a partir de uma perspectiva interseccional, como as categorias de gênero, raça e classe se entrelaçam na construção social da mulher no Brasil, com foco na experiência das mulheres negras. Dialogando com Simone de Beauvoir, Judith Butler, Luce Irigaray, Lélia Gonzalez, Grada Kilomba, Oyeronke Oyewumi, Djamila Ribeiro, a pesquisa mostra que a definição de “mulher” no imaginário ocidental é historicamente pautada no corpo branco, relegando a mulher negra a um lugar de dupla ou tripla subalternização. Argumenta-se que, desde o período colonial, o corpo da mulher negra foi simultaneamente força de trabalho e objeto de exploração sexual, função que persiste no trabalho doméstico e de cuidado. A figura da “mãe preta” é ressignificada na empregada doméstica, babá e cuidadora, sustentando a maternidade e a carreira das mulheres brancas, mas restringindo o exercício da maternidade plena para si próprias. O texto conclui que a emancipação feminina branca é, muitas vezes, viabilizada pelo trabalho invisível e precarizado de mulheres negras, evidenciando a necessidade de um feminismo verdadeiramente interseccional que enfrente as desigualdades estruturais herdadas da colonialidade.

Palavras-chave: Feminismo; Racismo; Maternidade; Trabalho.

Abstract:

This study analyzes, from an intersectional perspective, how the categories of gender, race, and class intertwine in the social construction of womanhood in Brazil, focusing on the experience of Black women. Engaging with the works of Simone de Beauvoir, Judith Butler, Luce Irigaray, Lélia Gonzalez, Grada Kilomba, Oyeronke Oyewumi, and Djamila Ribeiro, the research shows that the definition of “woman” in the Western imaginary has historically been based on the white body, relegating Black women to a place of double or triple subordination. It argues that, since the colonial period, the Black woman’s body has been simultaneously a labor force and an object of sexual exploitation—a role that persists in domestic and care work. The figure of the “Black mother” is re-signified in the domestic worker, nanny, and caregiver, sustaining the motherhood and careers of white women while restricting the full exercise of motherhood for themselves. The text concludes that white women’s emancipation is often made possible by the invisible and precarious labor of Black women, highlighting the need for a truly intersectional feminism that addresses the structural inequalities inherited from coloniality.

Keywords: Feminism; Racism; Motherhood; Labor.

^a Psicóloga graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestranda em Psicologia pela mesma instituição. Principais áreas de pesquisa: processos de subjetivação; feminismo; maternidade e narrativa. e-mail: gontijosofia@gmail.com.

Introdução

No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de formas que libertam a nós e aos outros (Bell hooks)

O feminismo negro, ainda que tenha começado a se delinear no meio dos movimentos feministas entre as décadas de 1960 e 1980, consolidou-se como teoria e prática política sobretudo a partir da fundação da *National Black Feminist Organization*, nos Estados Unidos, em 1973 (Crenshaw, 2002). No Brasil, sua emergência como expressão coletiva de mulheres negras e afro-latino-americanas incorporou uma marca singular: a de um povo cuja trajetória foi moldada por processos de colonização e subalternização que antecedem e atravessam o gênero (Gonzalez, 2020).

Essa perspectiva compreende que raça, gênero e classe não constituem esferas isoladas de opressão, mas sim estruturas entrelaçadas que organizam a vida social. A noção de *interseccionalidade*, formulada por Kimberlé Crenshaw (Crenshaw, 2002), encontra ressonância e aprofundamento na obra de autoras como Lélia Gonzalez (Gonzalez, 2020), Grada Kilomba (Kilomba, 2021) e Oyeronke Oyewumi (Oyèwùmí, 2021), que expõem como as experiências de mulheres negras são marcadas por hierarquias coloniais e pós-coloniais.

No Brasil, marcado por uma herança escravocrata que persiste nas relações raciais e de gênero, o feminismo negro denuncia que a emancipação da mulher branca é frequentemente sustentada pela exploração do trabalho doméstico e de cuidado exercido por mulheres negras (Kilomba, 2021; Gonzalez, 2020). Gonzalez, ao recuperar a figura histórica da “mãe preta”, mostra como essa função se atualiza na empregada doméstica, na babá e na cuidadora, alicerçando material e afetivamente o cotidiano de famílias brancas.

Partindo desse quadro, este trabalho articula três eixos principais:

1. A crítica de Judith Butler (2022) e Luce Irigaray (2017) sobre a construção social do gênero e a exclusão do feminino no discurso falocêntrico;
2. A denúncia de Grada Kilomba (2021) em *Memórias da Plantação* sobre como racismo e sexismo moldam subjetividades negras;
3. A leitura de Oyeronke Oyewumi (2021) sobre o deslocamento epistêmico necessário para compreender o gênero fora da matriz ocidental. O objetivo é analisar como a “cor da mulher” no Brasil não apenas define sua posição social, mas também condiciona as possibilidades — ou impossibilidades — de sua emancipação.

A mulher e a cor

Simone de Beauvoir é amplamente conhecida pela sua frase “a mulher não nasce mulher, torna-se mulher” (Beauvoir, 2009, p.14) e, a partir disso, pode-se entender que não é a biologia e a presença de um útero que define o gênero, mas a cultura. Ela completa: “Todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher: cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a feminilidade” (Beauvoir, 2009 p.14).

Judith Butler argumenta que o corpo, esse objeto onde são depositados significados sociais, seria representado como instrumento portador de um “conjunto de significados culturais” (Butler, 2022, p. 30). E complementa que

(...) o corpo é em si mesmo uma construção, assim como o é a miríade de “corpos” que constitui o domínio dos sujeitos com marcas de gênero. Não se pode dizer que os corpos possam ter uma existência significável anterior a marca de gênero; e emerge então a questão: em que medida pode o corpo vir a existir na(s) marca(s) de gênero e por meio delas? (Butler, 2022, p. 30).

Tanto o sexo quanto o gênero carregam significados culturais, entre eles, a ideia de “construção”, descrita principalmente através da linguagem, que direciona comportamentos, estabelece fronteiras e infere uma determinada experiência à mulher. Beauvoir considera que o

sexo feminino, dessa forma, se torna restrito a esse corpo. Seria ele “uma corporalidade renegada”? (Butler, 2022, p. 35).

A noção de identidade e de gênero envolveria práticas reguladoras socialmente instituídas e mantidas, uma estrutura definidora da maneira de existir no mundo. Aquelas que derivam à margem dessas imposições alcançam um lugar de incoerência e discrepância do normal. Butler escreve que

As práticas reguladoras de formação e divisão do gênero constituem a identidade, a coerência interna do sujeito e, a rigor, o status autoidêntico da pessoa? Em que medida é a “identidade” um ideal normativo, ao invés de uma característica descritiva de experiência? E como as práticas reguladoras governam as noções culturalmente inteligíveis de identidade? (Butler, 2022, p. 43).

Ou seja, não estamos falando de características intrínsecas da constituição de um sujeito, mas de normas de inteligibilidade social e cultural que geram conceitos estabilizados sobre sexo, gênero e sexualidade e, de acordo com Butler (2022), “a própria noção de ‘pessoa’ se veria questionada pela emergência cultural daqueles cujo gênero é ‘incoerente’ ou ‘descontínuo’” (p. 43). Não sendo definidas pelas mesmas leis sociais, entraram em confronto com a inteligibilidade social sobre sua constituição.

O sexo e o gênero, portanto, carregam significados culturais e operam por meio de práticas reguladoras que definem o que é socialmente inteligível. Os “gêneros inteligíveis” — coerentes com a norma — são reconhecidos; os incoerentes são marginalizados, invisibilizados ou punidos. Butler (2022) afirma: “a própria noção de ‘pessoa’ se veria questionada pela emergência cultural daqueles cujo gênero é ‘incoerente’ ou ‘descontínuo’” (p.43).

Essa exclusão se agrava quando se adiciona o marcador racial. Grada Kilomba (2021, p. 93–94) demonstra que, para mulheres negras, o corpo não é apenas regulado pelo gênero, mas também pelo legado colonial e racista que o transforma em “corpo-objeto”, atravessado por

hipersexualização, subalternidade e violência. A construção do que é “ser mulher” no imaginário ocidental foi, historicamente, baseada no corpo branco como referência universal. As mulheres negras, assim, ocupam o que Djamila Ribeiro chama de “o outro do outro” (Ribeiro, 2018 p.117) — lugar de dupla exclusão, onde gênero e raça se combinam para acentuar a marginalização. Há, ainda, autores que descrevem o fenômeno como um triplo fardo (*triple burden*)

(...) para designar a posição das mulheres negras na sociedade, no sentido de que as mulheres negras experienciam racismo, sexismo e/ou lesbofobia - posicionando-se em uma dimensão dupla ou tripla (Kilomba, 2021, p. 98).

Irigaray escreve que

(...) a rejeição, a exclusão de um imaginário feminino certamente coloca a mulher em uma posição de apenas poder experienciar-se fragmentariamente, nas bordas pouco estruturadas de uma ideologia dominante, como dejetos, ou excessos, de um espelho do qual se apossou o “sujeito” (masculino) para nele se refletir, dobrar-se. (Irigaray, 2017, p. 40)

São diferentes termos para designar formas de opressão invisibilizadas e que se sobrepõem: a mulher negra, assim, é destituída do lugar de pessoa, por não ser homem, e do de mulher, por não ser branca. A fragmentação, proposta por Irigaray, é essencial para entender as repartições às quais mulheres negras são sujeitadas; formas de opressão que

não podem ser vistas como uma simples sobreposição de camadas, mas como a ‘produção de efeitos específicos’ (Anthias e Yuval-Davis, 1992, p.100). Formas de opressão não operam em singularidade; elas se entrecruzam” (Kilomba, 2021, p.98).

Segundo Butler, “gêneros inteligíveis são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática social e desejo” (2022, p. 43). Aqueles que apresentam descontinuidade e incoerência, em relação às normas existentes, são proibidos, negados e refutados; situando sujeitos que rompem com essa lógica no lugar do

diferente, longe do modelo de “sujeito” convencional da cultura ocidental. De acordo com esse pensamento, Luce Irigaray afirma que

as mulheres nunca podem “ser”, precisamente porque constituem a relação da diferença, excluído pelo qual esse domínio se distingue. As mulheres também podem ser uma “diferença” que não pode ser compreendida como simples negação ou como o “Outro” do sujeito desde sempre masculino (Butler, 2022, p. 46).

A mulher não teria espaço como sujeito e nem como seu Outro, mas sim justamente como a diferença na economia constituinte de posições binárias, conferindo ao masculino a posição de absoluto.

Luce Irigaray, ao discutir a ausência de um imaginário feminino próprio, lembra que as mulheres constituem o “sexo que não é um”: múltiplo, fragmentado e irrepresentável no discurso falocêntrico (Butler, 2022, p. 31–33). Essa formulação se aproxima da crítica de Oyeronke Oyewumi (2021, p. 73) a mulher: nas cosmologias ocidentais, “mulher” é definida a partir da falta em relação ao homem, e essa falta é lida universalmente como condição biológica. Oyewumi, no entanto, mostra que essa leitura não é universal — em sociedades não ocidentais, o gênero não necessariamente organiza hierarquias sociais da mesma forma, e a centralidade da diferença sexual pode ser uma imposição colonial, denunciando mais uma das dimensões de assujeitamento e exclusão da mulher negra, especialmente no Brasil: a colonização dos corpos e da cultura.

Desde o período escravocrata, seu corpo foi simultaneamente força de trabalho e objeto de exploração sexual, desempenhando papéis fundamentais na produção material e na reprodução social da colônia.

Como destaca Lélia Gonzalez (2020), a figura da “mãe preta” sintetiza essa condição: mulher responsável por cuidar e amamentar os filhos da elite branca, muitas vezes à custa de sua própria maternidade, enquanto permanecia excluída de direitos básicos e da cidadania plena. Essa herança

colonial moldou o imaginário social brasileiro, naturalizando a presença da mulher negra no espaço doméstico e no trabalho de cuidado como algo “natural” e invisível, e perpetuando desigualdades que atravessam o presente. A codificação normalizada sobre a inferioridade dos corpos femininos através da colonização supõe, como evidenciado acima, que a mulher branca está apta, através do feminismo, a reivindicar direitos e buscar reconhecimento a partir da categoria de “mulher”.

No entanto, a mulher negra continua a ser posicionada nas bordas, vista como amparo à esta outra, que sai de casa para conquistar o mundo. É condicionada a recuar ao espaço do trabalho doméstico, à docilidade forçada - aquilo que o feminismo permitiu que a mulher branca escapasse - e a ser irreconhecível como sujeito pleno.

O célebre discurso de Sojourner Truth, ex-escravizada e ativista norte-americana, proferido na Convenção de Direitos das Mulheres em Ohio (1851), é um marco da crítica feminista negra. Nele, Truth denuncia a ausência de cuidado e proteção dispensada às mulheres negras, contrastando com o cavalheirismo reservado às mulheres brancas:

Aquele homem ali diz que é preciso ajudar mulheres a subir numa carruagem, e elas devem ocupar os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar! E não sou eu uma mulher? Olhem para mim! Olhem para meu braço! Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros, e homem nenhum conseguiu me superar! E não sou eu uma mulher? Pari cinco filhos, a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E não sou eu uma mulher?

O questionamento “E eu não sou uma mulher?” expõe a contradição central que perpassa este trabalho: se o feminismo branco reivindicava igualdade com os homens, a luta das mulheres negras era — e continua sendo — pela própria inclusão na categoria “mulher” como sujeito digno de direitos.

A racialização do gênero construiu, no imaginário ocidental, a figura da mulher negra como forte, resistente e, por isso, menos merecedora de cuidado e proteção. Grada Kilomba (2019, p. 93–94) descreve como essa narrativa é herança direta do período colonial: o corpo da mulher negra foi enquadrado como corpo-trabalhador e corpo-sexual, sempre disponível para servir, sem direito à fragilidade, descanso ou privacidade. Essa dupla função de exploração — produtiva e reprodutiva — moldou a forma como essas mulheres são vistas até hoje.

Djamila Ribeiro (2018, p. 117) reforça que, embora todas as mulheres estejam sujeitas a violências de gênero, o impacto do racismo faz com que mulheres negras estejam mais vulneráveis. Seus corpos, desumanizados e hipersexualizados, são associados à promiscuidade, o que contribui para naturalizar a violência e negar-lhes o direito ao respeito.

A Cor e o Cuidado

A maternidade, longe de ser uma experiência puramente biológica, é uma instituição social, política e econômica. É regulada por expectativas morais e marcada por gênero, raça e classe. No Brasil, as desigualdades estruturais tornam impossível pensar na maternidade sem considerar quem pode exercer plenamente o cuidado dos próprios filhos e quem precisa delegá-lo.

Elisabeth Badinter (2011) argumenta que, quanto mais a maternidade é idealizada como missão integral e exclusiva, mais ela se torna incompatível com a vida profissional. A imposição social e cultural que empurra as mulheres ao lugar de cuidadoras é, cada vez mais, questionada e a maternidade não é mais, necessariamente, sinônimo de abandono da carreira profissional.

No entanto, as mesmas oportunidades não são possíveis para todas. Para que mulheres brancas, de classe média e alta, possam conciliar trabalho e maternidade, frequentemente é necessário que outra mulher – habitualmente negra e de classe

socioeconômica inferior – assuma o cuidado de suas crianças. A autora Barbara Cristina Souza Barbosa, à partir da célebre frase da abolicionista negra Sojourner Truth faz uma provocação sobre o lugar da mulher negra e mãe: “E eu não sou uma mãe?” (Iaconelli, 2023, p.35), frisando a invisibilização da mulher negra e seu direito de ser mãe, suprimido pela função de trabalho na qual ela deve cuidar dos filhos dos patrões, muitas vezes criando uma profunda relação de afeto com a criança, mesmo estando em um lugar de subserviência e sujeita às regras da “mãe de verdade” da criança.

Essa lógica de terceirização do cuidado, sustentada pela segregação de raça e classe, evidencia o “maternar forçado” que muitas trabalhadoras domésticas vivenciam: o cuidado cotidiano, afetivo e prático de filhos que não são seus, ao passo que seus próprios filhos ficam sob cuidados terceirizados ou sozinhos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD/IBGE), no quarto trimestre de 2024 havia 5,9 milhões de pessoas ocupadas em serviços domésticos no Brasil. Deste total, cerca de 21% atuavam como cuidadoras, principalmente de crianças (DIEESE, 2025). Muitas dessas mulheres também são mães e enfrentam rotinas exaustivas, afetadas por vulnerabilidade econômica, ausência de suporte social e sobrecarga emocional.

Esses atravessamentos ajudam a compreender por que a maternidade nem sempre se apresenta como algo desejável ou possível. No Brasil, o principal motivo declarado por mães que entregam seus filhos à adoção é a vulnerabilidade socioeconômica, seguida por abandono paterno, falta de apoio familiar e situações de violência. E pelas mesmas razões, muitas crianças são entregues à adoção à revelia do desejo dos pais e das mães (Andrade; Pierini; Gallo, 2019) .

No Brasil, o peso racial dessa desigualdade é brutal. Lélia Gonzalez (2020) analisa como, desde o período escravocrata, mulheres negras ocuparam o papel de “mãe preta”: cuidadoras dos

filhos da elite branca, muitas vezes à custa da própria maternidade. Esse arranjo histórico se atualiza na figura da empregada doméstica, da babá e da cuidadora, funções exercidas majoritariamente por mulheres negras e pobres.]

Dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE, 2022), mostram que mais de 65% das trabalhadoras domésticas no país são negras, e que essa categoria profissional é uma das que apresentam maiores índices de informalidade e menores salários. Tal cenário confirma a tese de Silvia Federici (2019, p. 24) de que o trabalho reprodutivo — doméstico e de cuidado — é a base invisível sobre a qual se ergue o sistema capitalista, mas no Brasil ele é também profundamente racializado.

Esse sistema evidencia uma dura realidade: para que uma mulher branca, de classe média ou alta, possa manter sua carreira e cumprir os ideais da maternidade “intensiva” contemporânea, frequentemente é necessário que uma outra mulher – negra, pobre – exerça por ela o trabalho materno. Essa terceirização do cuidado, quando não tematizada criticamente, naturaliza uma desigualdade estrutural: a maternidade plena de umas depende da abdicação (ou precarização) da maternidade de outras. Essa constatação revela a face perversa da retórica da “escolha”: a liberdade de decidir entre ter filhos ou não, ou entre carreira e maternidade, não está igualmente disponível para todas.

Essa divisão desigual do trabalho reprodutivo se perpetua até hoje: empregadas domésticas, babás e cuidadoras, em sua maioria negras, sustentam com seu trabalho a maternidade das mulheres brancas de classe média e alta, enquanto enfrentam limitações severas para exercerem o cuidado dos próprios filhos, submetidas a longas jornadas, baixos salários e a privação de direitos.

Kilomba (2021) lembra que essa estrutura não é acidental, mas um prolongamento da lógica colonial que definia quem servia e quem era servido. A domesticidade das mulheres negras não é apenas uma ocupação, mas um marcador de

lugar social, reforçado por estereótipos de docilidade, dedicação e afeto naturalizado; que impacta a própria experiência de maternidade, atravessadas por ausências impostas advindas de longas jornadas de trabalho, baixos salários e deslocamentos diários que limitam sua presença na vida dos próprios filhos.

A consequência é uma maternidade fragmentada: enquanto a mulher branca pode planejar a gravidez, organizar a rotina e contar com apoio para cuidar dos filhos, a mulher negra é frequentemente forçada a equilibrar múltiplos empregos, enfrentar transporte precário e aceitar condições que comprometem sua saúde e sua vida familiar. A liberdade de escolha de umas está condicionada ao trabalho invisível de outras.

Considerações Finais

Ao longo das seções anteriores, procurou-se refletir sobre como o conceito de “mulher” é construído culturalmente (Beauvoir, 2009, p. 14), regulado por normas de inteligibilidade (Butler, 2022, p. 30), limitado por estruturas falocêntricas (Irigaray, 2017, p. 40) e racialmente codificado pelo colonialismo (Kilomba, 2021; Gonzalez, 2020; Oyěwùmí, 2021). A integração dessas perspectivas permite compreender que gênero, raça e classe não são camadas sobrepostas, mas sim dimensões indissociáveis da própria constituição do sujeito social.

Judith Butler oferece a chave para entender que “mulher” não é uma identidade fixa, mas um efeito de normas repetidas e reforçadas socialmente (Butler, 2022). Contudo, a crítica de Butler, quando lida a partir de Grada Kilomba, revela uma lacuna: essas normas não são neutras em relação à raça. As práticas reguladoras que tornam um gênero inteligível são atravessadas por um imaginário racial que define quais corpos podem ser reconhecidos como plenamente humanos e quais permanecem invisibilizados e, ainda, quais espaços lehs são permitidos ocupar (Kilomba, 2021).

Luce Irigaray (2017), ao afirmar que a mulher é o “sexo que não é um”, expõe a fragmentação do feminino no discurso patriarcal. Essa noção ecoa na análise de Oyeronke Oyewumi: ambas denunciam que a posição feminina é definida negativamente, como falta ou ausência. Oyewumi, no entanto, acrescenta que essa definição é uma imposição do Ocidente colonial — não um dado universal (2021). O resultado é que mulheres negras são duplamente deslocadas: não apenas pela lógica de gênero patriarcal, mas também pela lógica racial colonial.

Lélia Gonzalez lembra que essa dupla marginalização não se limita ao plano simbólico. Ela se materializa no trabalho cotidiano: a figura da “mãe preta”, historicamente responsável por criar os filhos da elite branca, reaparece na empregada doméstica e na cuidadora contemporânea (Gonzalez, 2020, p. 83). Essa função, marcada pela raça e pelo gênero, sustenta a possibilidade de que mulheres brancas possam viver uma maternidade “ideal” e investir na própria carreira. A emancipação de umas se constrói sobre a subalternização de outras.

O trabalho reprodutivo e doméstico é a base invisível sobre a qual o sistema capitalista se ergue (Federici, 2019, p. 24). No Brasil, essa base é racializada: a precarização do trabalho doméstico, a ausência de direitos plenos e a naturalização da exploração das mulheres negras não são resquícios de um passado escravocrata, mas mecanismos ativos de reprodução da desigualdade.

Em seu livro “Memórias de plantação”, Grada Kilomba relata um episódio de sua infância, aos 12 anos, quando foi ao médico e, este, lhe ofereceu um trabalho como servente para sua família, durante as férias (Kilomba, 2021). Ao recontar o acontecimento, ela se questiona se, caso fosse uma menina branca, ele a teria considerado uma servente? Ou uma criança?

Compreende-se que a “cor da mulher” é mais do que um marcador identitário: é uma posição estrutural que determina a possibilidade (ou

impossibilidade) de exercer plenamente a cidadania, a maternidade, a autonomia e a liberdade independente da idade. A denúncia feita pela autora requer que as feministas brancas olhem para si e reflitam sobre suas próprias práticas: a liberdade da mulher branca vem às custas de quem? Da mulher negra? No caso acima, de uma menina negra? Pode-se chamar isso de liberdade ou é empurrar o problema para outra pessoa?

Portanto, este trabalho parte da constatação de que, no Brasil, a emancipação feminina é um processo desigual. Enquanto mulheres brancas conquistam espaços de autonomia no trabalho, na política e na vida pública, muitas vezes isso se dá à custa do trabalho invisível e precarizado de mulheres negras.

A análise de Butler e Irigaray corrobora para a compreensão de que *gênero* é uma construção regulada por normas que produzem exclusões; Kilomba e Oyewumi acrescentaram que essas exclusões são racialmente definidas e ancoradas na colonialidade. Segundo Kilomba (2021, p. 94):

Esse encontro entre ‘raça’ e ‘gênero’ são inseparáveis. ‘Raça’ não pode ser separada do ‘gênero’ e nem o ‘gênero’ separado da ‘raça’. A experiência envolve ambos porque construções racistas baseiam-se em papéis de gênero e vice-versa, e o gênero tem um impacto na construção de raça e na experiência do racismo.

A tese central — de que a liberdade de umas depende do trabalho de outras — não é apenas uma crítica moral, mas uma denúncia de uma engrenagem histórica que persiste no presente. Questionar essa estrutura implica, portanto:

1. Reconhecer o valor econômico e social do trabalho doméstico e de cuidado;
2. Desracializar e despatriarcalizar a divisão do trabalho, garantindo direitos e condições dignas para todas as mulheres;
3. Ampliar o feminismo para que ele seja, de fato, interseccional, incorporando as experiências e demandas de mulheres negras, indígenas e periféricas.

Como lembra Sojourner Truth (Truth, 1851), a pergunta “E eu não sou uma mulher?” ainda ecoa, exigindo que seja repensado o próprio significado de “ser mulher” em um país atravessado por heranças coloniais, patriarcais e racistas.

<https://www.geledes.org.br/eu-nao-sou-uma-mulher/>. Acesso em: 10 ago. 2025.

IRIGARAY, Luce. Este sexo que não é só um sexo: sexualidade e status social da mulher. São Paulo: Senac, 2017.

Referências

ANDRADE, Sabrina Renata; PIERINI, Alexandre José; GALLO, Zildo. *A trajetória jurídica da adoção no Brasil: análise do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e da Lei 12.010/09*. *Revista Brasileira Multidisciplinar*, Araraquara, v. 22, n. 3, p. 63–80, set./dez. 2019. DOI: 10.25061/2527-2675/ReBraM/2019.v22i3.771.

BADINTER, Elisabeth. *O conflito: A mulher e a mãe*. Rio de Janeiro: Record, 2011.

BEAUVOIR, Simone de. *O segundo sexo*. Tradução de Sérgio Milliet. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

HOOKS, bell. *Tudo sobre o amor: novas perspectivas*. Tradução de Stephanie Borges. São Paulo: Elefante, 2021

BUTLER, Judith. *Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade*. Tradução de Renato Aguiar. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2022.

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial Relativos ao Gênero. In: *Centro de Direitos Humanos. Revista Estudos Feministas*, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002.

FEDERICI, Sílvia. *Calibã e a bruxa: Mulheres, corpo e acumulação primitiva*. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017. (Original de 2004).

GONZALEZ, Lélia. *Por um feminismo afro-latino-americano: Ensaios, intervenções e diálogos*. Organização de Flávia Rios e Márcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

IACONELLI, Vera. *Manifesto antimaternalista: Psicanálise e políticas da reprodução*. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.

KILOMBA, Grada. *Memórias da plantação: Episódios de racismo cotidiano*. Tradução de Jess Oliveira. 2. ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

OYĚWÙMÍ, Oyeronke. *A invenção das mulheres: Construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero*. Tradução de Wanderson Flor do Nascimento. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021. (Original de 1997).

RIBEIRO, Djamila. *Quem tem medo do feminismo negro?*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

TRUTH, Sojourner. *E eu não sou uma mulher?*. Discurso proferido na Convenção de Direitos das Mulheres, Ohio, 1851. Tradução disponível em: